

УДК 004.4:37.091.2:37.02

Брюховецький Артем

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Остапенко Людмила

старший викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-4382-0255>

РЕБЛІО ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Анотація. У статті розкрито поняття дидактичних матеріалів, їх види та роль у навчанні програмуванню учнів базової школи. Досліджується роль використання інтерактивних дидактичних матеріалів у навчальному процесі. Розглянуто середовище Peblio як засіб створення дидактичної підтримки. Проаналізовано зазначене середовище з точки зору доцільності та ефективності використання у рамках навчального процесу. Проведено порівняння середовища Peblio з іншими середовищами для створення інтерактивного контенту, таких як ThingLink та H5P. Схарактеризовано переваги середовища Peblio.

Ключові слова: Peblio; дидактичні матеріали; програмування; середовище; інтерактивне середовище.

Постановка проблеми дослідження. Оскільки навчання програмуванню є одним з ключових компонентів змісту інформатичної галузі освіти, створення якісних дидактичних матеріалів є основою для успішного вивчення теми. Існуючі підходи до вивчення теми програмування ґрунтуються в основному на поєднанні вивчення теоретичних аспектів з орієнтацією на практику через виконання конкретних задач у обраних середовищах програмування. Для цього потрібно створити навчальне середовище, де учні будуть вивчати нове, експериментувати, робити висновки та отримувати зворотній зв'язок у реальному часі. Тому для створення такого навчального середовища необхідно наповнювати освітній

простір учнів якісними дидактичними інтерактивними матеріалами. Такі матеріали підвищують мотивацію до навчальної діяльності в учнів, викликають зацікавлення саме до вивчення програмування, що в кінцевому результаті збільшує ефективність навчання в цілому. Одним із середовищ для створення інтерактивних дидактичних матеріалів є Peblio. Дане середовище пропонує широкий спектр інструментів для створення інтерактивного контенту. Також за допомогою даного середовища можна підтримувати індивідуальні темпи навчання кожного учня та розвивати їх алгоритмічні та програмістські здібності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проаналізувавши наукові публікації можна зробити висновок, що проблемою створення та впровадження дидактичних матеріалів в навчальний процес займалась значна кількість науковців (М. Морзе, Н. Морзе, С. Литвинова, О. Пасічник, В. Лапінський, Л. Хоружа, О. Твердохліб, В. Різун, І. Іванюк, О. Кухаренко та інші). Слід зазначити, що питання створення дидактичних матеріалів достатньо популярне та перебуває у фазі активного дослідження.

Мета дослідження – схарактеризувати середовище Peblio як засіб для створення дидактичних матеріалів з навчання учнів програмуванню, визначити переваги використання даного середовища, створити інструкцію користування даною платформою.

Виклад основного матеріалу. Дидактичні матеріали – це різноманітні ресурси, які допомагають полегшити навчальний процес та допомагають у розвитку учням. Дидактичні матеріали є незамінною частиною освітнього процесу, зокрема з інформатики, та являють собою різноманітні види матеріалів [1], а саме:

- графічні зображення, схеми, таблиці;
- аудіозаписи, аудіокниги, музика;
- навчальні підручники та посібники, наукові статті;
- електронні підручники, інтерактивні вправи тощо [1].

Дидактичні матеріали добираються відповідно до мети та завдань уроку. Вони допомагають учням краще запам'ятовувати новий навчальний матеріал, розвивають різноманітні навички, підвищують

інтерес до навчання, впливають на розвиток творчого та критичного мислення [1].

Зважаючи на важливість вивчення програмування в рамках шкільного курсу інформатики, запорукою успішного засвоєння знань буде використання вдало підбраного середовища для створення дидактичних матеріалів. З-поміж усіх середовищ для створення дидактичних матеріалів значна перевага надається інтерактивним середовищам. В таких середовищах учням легше взаємодіяти з матеріалом, вони мають доступ до всього матеріалу в одному місці, без потреби переходити кудись задля отримання додаткової інформації. Розглянемо деякі з них з метою визначення функціональних можливостей таких середовищ.

У середовищі ThingLink [2] можна створити такий вид контенту, в основу якого можна покласти графічні зображення та відеоконтент, а саме: образ, зображення на 360 градусів, 3D модель, відео, відео на 360 градусів та змішаний контент. Обравши тип контенту, необхідно завантажити для основи контенту зображення або відео та додати мітки з інформацією, такі як текст, зображення, посилання, відео, опитування. Приклад застосування такого підходу до створення засобів навчання можна побачити на інтерактивному плакатові (рис. 1), що присвячений вивченню особливостей налагодження середовищ програмування мовою Python.

Рис. 1. Приклад плакату з завданнями та матеріалом

Існують середовища, наприклад H5P [4], основний функціонал якого спрямовано на створення наступного контенту: стовпці з матеріалами різного виду, питання, зіставлення зображень, представлення послідовності зображень, диктант, інтерактивна книга, кросворд, карта гри. Нижче наведено приклад вправи «Кросворд», створеної засобами даного середовища (рис. 2).

Рис. 2. Приклад вправи «Кросворд»

Схарактеризовані середовища не вичерпують всього різноманіття існуючих середовищ, але дозволяють зробити висновок, стосовно доцільності використання цих середовищ для створення дидактичних матеріалів для використання на уроках інформатики. Існує обмеженість функціоналу середовищ для створення дидактичних матеріалів для навчання учнів основ програмування. Під час опанування цієї теми учні повинні використовувати різноманітні матеріали, в яких висвітлені теоретичні питання, а потім переходити у зовнішнє середовище чи програму для написання і перевірки коду певною мовою програмування. Така можливість щодо вбудовування в дидактичні матеріали можливостей написання та перевірки коду реалізовано у середовищі Peblio [3]. Дане середовище дозволяє створювати інтерактивні сторінки з різноманітним видом контенту

(рис. 3): вбудований редактор коду, текстове поле, посилання, відео, питання, зображення.

Рис. 3. Види контенту у Peblio

Нижче наведено приклади інтерактивних сторінок, створених засобами даного середовища (рис. 4-5).

Рис. 4. Приклад сторінки Peblio (відео та редактор коду)

Рис. 5. Приклад матеріалу (текст та ілюстрації)

Більш детально продемонструємо, як працює вбудований редактор коду. Для прикладу, нижче показано, як редактор виводить результат та реагує на помилки (рис. 6).

Рис. 6. Робота редактора коду

Нижче подано невелику інструкцію роботи з даним середовищем. Для початку роботи з середовищем необхідно зареєструватися (рис. 7). Увійшовши до свого акаунту, на вкладці *Документи* необхідно створити нову сторінку (рис. 8). Далі потрібно перейменувати сторінку та обрати вид контенту (рис. 9). Після цього з'явиться вікно, в яке необхідно завантажити вміст (рис. 10). Готову сторінку необхідно зберегти. Поділитися матеріалом можна за посиланням або відразу надіслати в Classroom.

Рис. 7. Реєстрація

Рис. 8. Створення нової сторінки

Рис. 9. Ім'я сторінки та контент

Рис. 10. Керування вікном

Висновок. Підводячи підсумки, можна сказати, що дидактичні матеріали відіграють ключову роль у навчанні дітей. Вибір виду дидактичних матеріалів та середовища для їх створення є основним етапом підготовки вчителя до уроків. Вдало підібраний матеріал не тільки допоможе учням засвоїти нові знання, а також допоможе їм розвивати різноманітні навички.

Середовище Peblio є одним з найкращих варіантів для створення матеріалів для навчання програмування. На відміну від інших, середовище Peblio має вбудований редактор коду та краще пристосоване саме до програмування, що є значною перевагою. Тому для створення дидактичних матеріалів для навчання програмуванню учнів базової школи доречно рекомендувати саме це середовище..

Список використаних джерел

1. Дидактичні матеріали: ключ до ефективного навчання та розвитку. Стаття. URL: <https://odessamedia.net/obzor-druzej/didaktichni-materiali-klyuch-do-efektivnogo-navchannya-ta-rozvitku>
2. Середовище ThingLink. URL: <https://www.thinglink.com/>
3. Середовище Peblio. URL: <https://www.pebl.io/>
4. Середовище H5P. URL: <https://h5p.org/>

PEBLIO AS A TOOL FOR DIDACTIC SUPPORT IN TEACHING PROGRAMMING TO MIDDLE SCHOOL STUDENTS

Briukhovetskyi A., Ostapenko L.

Abstract. The article explores the concept of didactic materials, their types, and their role in teaching programming to middle school students. It examines the use of interactive didactic materials in the educational process. The Peblio platform is reviewed as a tool for creating didactic support. The platform is analyzed in terms of its feasibility and effectiveness within the educational process. A comparison of Peblio with other platforms for creating interactive content, such as ThingLink and H5P, is provided. The advantages of the Peblio platform are highlighted.

Keywords: Peblio; didactic materials; programming; environment; interactive environment.